

Análise de uma ação de extensão sobre o Teorema de Pick: engajamento e percepções de estudantes do Ensino Fundamental II

Analysis of an extension action on Pick's Theorem: engagement and perceptions of middle school students

**Sara Jamily Firmino da Silva¹ Atos Vinicius Mendonça Alves²
Arlyson Alves do Nascimento³**

Submetido: 04/05/2026 Aprovado: 04/06/2026 Publicação: 27/06/2026

RESUMO

Este artigo apresenta uma ação de extensão desenvolvida no âmbito do PIBID (IFAL – Maceió), com o objetivo de analisar as percepções e o engajamento de 19 estudantes do Ensino Fundamental II em relação ao Teorema de *Pick*. A pesquisa, caracterizada como um relato de experiência com abordagem quali-quantitativa, estruturou-se em momentos de transposição didática e análise heurística para a resolução de problemas em malhas quadriculadas. Os resultados indicam que, apesar de 85,7% dos participantes declararem não ter tido contato prévio com o tema e havia insegurança inicial em conceitos de geometria plana, a estratégia adotada possibilitou que 78,6% (11 dos 14 respondentes) atingissem elevado nível de compreensão. O uso de recursos visuais e o equilíbrio no nível de dificuldade das atividades favoreceram o cálculo de áreas, resultando em 100% de recomendação do minicurso pelos estudantes. Conclui-se que o Teorema de *Pick* atua como um facilitador da aprendizagem, contribuindo para o desenvolvimento do raciocínio lógico e da autonomia discente, além de reforçar a relevância da transposição didática na formação docente inicial e na democratização do conhecimento matemático na escola pública.

Palavras-chave: Educação Matemática. Teorema de *Pick*. PIBID. Transposição didática. Engajamento estudantil.

ABSTRACT

This article presents an extension action developed within the scope of the Institutional Scholarship Program for Teaching Initiation (PIBID) at the Federal Institute of Alagoas (IFAL) – Maceió, aiming to analyze the perceptions and engagement of 19 middle school students regarding Pick's Theorem. The research is characterized as an experience report with a quali-quantitative approach, structured around moments of didactic transposition and heuristic analysis applied to problem-solving in grid meshes. The results indicate that, although 85.7% of the participants declared they had no prior contact with the subject and there was initial insecurity regarding plane geometry concepts, the adopted strategy enabled 78.6% to achieve a high level of understanding. The use of visual resources and the balanced difficulty level of the activities favored the calculation of areas, resulting in 100% of the students recommending the mini-course. It is concluded that Pick's Theorem acts as a learning facilitator, contributing to the development of logical reasoning and student autonomy, in addition to reinforcing the relevance of didactic transposition in initial teacher training and in the democratization of mathematical knowledge in public schools.

Keywords: Mathematics Education. Pick's Theorem. PIBID. Didactic Transposition. Student Engagement.

¹ Licencianda em Matemática pelo Instituto Federal de Alagoas (IFAL - Campus Maceió). Alagoas, Brasil. ✉ sjfs2@aluno.ifal.edu.br

² Licencianda em Matemática pelo Instituto Federal de Alagoas (IFAL - Campus Maceió). Alagoas, Brasil. ✉ avma1@aluno.ifal.edu.br

³ Doutor em Matemática. Professor do Instituto Federal de Alagoas (IFAL). Alagoas, Brasil. ✉ arlyson.nascimento@ifal.edu.br

1. Introdução

O ensino de geometria no Ensino Fundamental II enfrenta desafios relacionados à abstração excessiva de fórmulas e à limitada conexão com situações significativas para os estudantes. Nesse cenário, torna-se essencial a busca por estratégias didáticas que promovam visualização, argumentação e engajamento cognitivo para a formação de um pensamento matemático crítico e autônomo.

Embora o cálculo de áreas esteja previsto como habilidade estruturante na BNCC para o Ensino Fundamental II, sua abordagem costuma restringir-se à aplicação mecânica de fórmulas, dificultando a compreensão conceitual dos estudantes. Nesse contexto, investigar estratégias que promovam visualização, argumentação e autonomia torna-se fundamental.

Dentre as ferramentas que possibilitam essa mediação, destaca-se o Teorema de *Pick*, formulado por *Georg Alexander Pick* em 1899. Este teorema oferece uma abordagem visual e intuitiva para o cálculo de áreas de polígonos em malhas quadriculadas, substituindo fórmulas tradicionais pela contagem de pontos internos e da fronteira. Ao unir a geometria plana à análise discreta, o teorema apresenta-se como um recurso didático potente para desmistificar o cálculo de áreas e fomentar o raciocínio lógico.

Este artigo tem como objetivo apresentar e analisar uma ação extensionista realizada no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) no LIFE Tecnológico, (Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores) é um espaço do IFAL – Maceió destinado à formação inicial e continuada de professores. A atividade, desenvolvida na forma de um minicurso de 3 horas, buscou não apenas ensinar um conteúdo matemático, mas também analisar a participação e a percepção de 19 alunos de duas escolas públicas de São Miguel dos Campos (AL) diante de um tema pouco usual no currículo regular.

O objetivo principal deste trabalho é analisar as percepções dos estudantes participantes sobre o uso do Teorema de *Pick*, avaliando a clareza da transposição didática realizada e o impacto das atividades práticas na superação de dificuldades prévias em geometria. Diante desse contexto, questiona-se: de que modo uma abordagem baseada na transposição didática e na análise heurística pode favorecer a compreensão e o engajamento discente frente a um conteúdo não tradicional como o Teorema de *Pick*?

2. Referencial Teórico

O minicurso ofertado para os alunos das escolas públicas teve como objetivo tornar o ensino dinâmico e didático, promovendo a participação ativa dos estudantes. Albuquerque,

Gasperoto e Silva (2024) ressaltam que “as metodologias ativas representam uma alternativa promissora para engajar os alunos e promover uma aprendizagem mais significativa” (p. 551). Todavia, neste trabalho, tais metodologias não são assumidas como um modelo formal de intervenção, sendo consideradas apenas como referencial teórico, na medida em que a ação priorizou a transposição didática e a análise heurística na resolução de problemas.

Nessa perspectiva, o professor assume o papel de mediador, criando um ambiente participativo e colaborativo. Entretanto, para que essas abordagens sejam efetivas, é essencial um planejamento claro e intencional, pois sua aplicação sem objetivos definidos pode resultar em atividades recreativas desprovidas de sentido pedagógico (FILHA et al., 2025).

Nesse contexto, a transposição didática, conforme Pais (2008), consiste na transformação do saber científico em saber escolar, tornando-o acessível e compreensível. No minicurso, esse processo foi aplicado na apresentação do Teorema de *Pick*, partindo de uma contextualização histórica e avançando para a formalização matemática.

A análise heurística, abordada por Polya (2006) como um conjunto de estratégias para a resolução de problemas, foi incorporada na segunda etapa da intervenção. Por meio de exemplos no quadro e no geoplano, os alunos exploraram a veracidade da fórmula de *Pick*, distinguindo entre pontos da borda e internos, e discutiram casos particulares e condições de aplicação do teorema. Essa abordagem, aliada ao estabelecimento de um plano e à reflexão sobre a solução – etapas destacadas por Polya –, favoreceu o engajamento e a autonomia dos estudantes.

O Teorema de *Pick*, formulado por *Georg Alexander Pick* em 1899, oferece uma maneira discreta e visual de calcular áreas de polígonos simples em malhas quadriculadas. A fórmula estabelece que a área A de um polígono cujos vértices estão sobre pontos de coordenadas inteiras é dada por:

$$A = I + \frac{B}{2} - 1, \quad (1)$$

em que I representa o número de pontos inteiros no interior do polígono e B o número de pontos inteiros sobre sua fronteira (HERMES, 2015). Estudos anteriores sobre o tema indicam que essa estratégia favorece a compreensão de conceitos geométricos que muitas vezes são vistos de forma puramente abstrata pelos alunos (NASCIMENTO; SILVA JÚNIOR; SILVA, 2025).

O potencial pedagógico do Teorema de *Pick* no ensino de Geometria já foi demonstrado em contextos semelhantes ao desta ação. Silva Junior *et al.* (2018), ao desenvolver um projeto com estudantes do ensino médio integrado no IFAL – Campus Penedo, constatou que a utilização do teorema, aliada ao Geoplano e ao software Geogebra, contribuiu significativamente para a superação de dificuldades conceituais relacionadas ao cálculo de áreas e perímetros. Essa abordagem visual e experimental dialoga com as reflexões de Santos Filho e Nascimento (no prelo) sobretudo no que se refere à aprendizagem mediada por representações concretas para a

promoção de uma aprendizagem mais significativa em Matemática.

A Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) reforça a importância de desenvolver nos alunos a capacidade de utilizar a matemática para resolver problemas, aplicando conceitos e procedimentos em contextos diversos. Czigel, Mondini e Pavanelo (2019) complementam que a BNCC fortalece a necessidade de mudanças curriculares que considerem não apenas a formação escolar, mas também a formação cidadã dos estudantes. Dessa forma, a inclusão de metodologias ativas e de ferramentas como o Teorema de *Pick* transcende a sala de aula, contribuindo para uma educação matemática mais crítica e contextualizada.

3. Metodologia

A metodologia do presente artigo caracteriza-se como um estudo de caso descritivo, de abordagem mista (quali-quantitativa). A abordagem quantitativa concentrou-se na análise percentual das respostas ao formulário eletrônico, enquanto a dimensão qualitativa envolveu a interpretação das produções escritas e das respostas discursivas, organizadas por aproximação temática conforme princípios da análise de conteúdo. A intervenção pedagógica foi realizada no LIFE Tecnológico (Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores), do IFAL - Maceió, envolvendo 19 alunos de duas escolas públicas do município de São Miguel dos Campos (AL). A atividade contou com a mediação de bolsistas do PIBID e o acompanhamento de três professores regentes das escolas de origem. A ação, com duração total de 3 horas, foi dividida em três momentos distintos.

No primeiro momento, correspondente à transposição didática, ocorreu a apresentação do assunto e um breve histórico de *Georg Alexander Pick*. A seguir foram expostos alguns polígonos simples e suas fórmulas para calcular áreas, respectivamente. Em seguida, os alunos foram apresentados ao Teorema de *Pick* e a sua fórmula, que estabelece que a área A do polígono é igual ao número de pontos inteiros em seu interior I somado à metade do número de pontos inteiros na fronteira B menos um, ou seja, $A = I + \frac{B}{2} - 1$. Foram explicados os termos componentes da fórmula, bem como as condições necessárias para sua aplicação.

Na segunda etapa, a ação concentrou-se na análise heurística, foram realizados exemplos demonstrativos no quadro e no geoplano para demonstrar a validade da fórmula e a distinção entre pontos da borda e internos em diferentes representações. Ainda, foram discutidas as características do teorema tais como a necessidade de utilizar figuras poligonais em malhas quadriculadas ou no geoplano, além da importância de serem pontos inteiros e casos particulares. Ao final da etapa, retomou-se os principais pontos.

Na terceira etapa, o momento final consistiu na execução da atividade prática e no fechamento da ação extensionista. A atividade era composta por três questões com aplicabilidade do Teorema de *Pick*, na qual a terceira questão se mostrava como um desafio. Observou-se envolvimento discente significativo, evidenciado pela participação ativa pelos alunos e pelos três professores que os acompanhavam. O minicurso se encerrou com um formulário eletrônico de avaliação para os estudantes sobre a ação realizada, dos quais 14 responderam ao instrumento avaliativo. O instrumento continha sete questões estruturadas e discursivas, organizadas em três eixos: aprendizagem e conhecimento prévio; clareza e nível de dificuldade; e engajamento e recomendação.

4. Resultados e Discussão

A análise dos resultados fundamenta-se na triangulação entre a observação participante durante a regência, os registros das atividades práticas e as respostas coletadas via formulário eletrônico. A princípio, a análise das produções escritas (Figura 1) indicou evidências de compreensão da aplicação da fórmula e a contagem de pontos em malha quadriculada. A fórmula aplicada pelos estudantes, $A = I + \frac{B}{2} - 1$, mostrou-se de fácil manuseio, exigindo apenas a contagem correta dos pontos. Conforme evidenciado, os alunos demonstraram êxito na transposição do conceito teórico para a resolução prática, identificando corretamente os pontos interiores (I) e sobre a fronteira (B).

Figura 1: Amostra das atividades.

Fonte: acervo pessoal.

No formulário eletrônico de avaliação, o primeiro eixo “aprendizagem e conhecimento prévio” sobre a ação, a primeira pergunta identificou que o público-alvo pertence ao Ensino Fundamental II, sendo 50% do 8º ano, 35,7% do 7º ano e 14,3% do 6º ano. Na questão aberta sobre o aprendizado, as respostas destacaram a simplificação do conhecimento: um aluno relatou ter aprendido a calcular áreas "*mais facilmente, já que tinha algumas dificuldades*", enquanto outro valorizou a contextualização histórica ao descobrir que "*o nome Pick não foi um nome criado, foi o nome de uma pessoa*". A terceira questão revelou o ineditismo da temática para 85,7% dos estudantes respondentes (Gráfico 1), evidenciando a importância de iniciativas que democratizam o acesso a conhecimentos matemáticos para além do currículo formal.

Gráfico 1: Familiaridade dos estudantes com o Teorema de *Pick* antes da intervenção.

3. Você já tinha ouvido falar no Teorema de *Pick* antes desta aula?

Fonte: acervo pessoal.

A quarta questão perguntava sobre a metodologia da aula expositiva, e o Gráfico 2 detalha a percepção dos alunos quanto à clareza da explicação e à compreensão inicial do conteúdo apresentado. Embora o Teorema de *Pick* fosse um tema inédito para a maioria dos participantes, 28,6% afirmaram ter compreendido completamente a explicação, enquanto 50% declararam ter entendido “*quase tudo*”. Apenas uma parcela reduzida indicou dificuldades mais significativas.

A soma desses percentuais revela que 78,6% (11 dos 14 respondentes) da turma alcançou um nível satisfatório de compreensão logo após o momento expositivo, resultado expressivo considerando o caráter não tradicional do conteúdo abordado e o tempo reduzido da intervenção destinado à apresentação teórica. Esse desempenho sugere que a transposição didática, conforme conceituada por Pais (2008), foi conduzida de maneira eficaz, possibilitando a adaptação de um

saber científico relativamente abstrato para uma linguagem compatível com o nível cognitivo dos estudantes do Ensino Fundamental II.

Gráfico 2: Avaliação discente sobre a clareza da exposição didática.

4. Como você avalia a clareza da explicação sobre o teorema?

Fonte: acervo pessoal.

Tal dado torna-se ainda mais relevante quando analisado à luz do diagnóstico inicial da intervenção, que indicou a presença de inseguranças relacionadas a conceitos básicos de geometria plana, como cálculo de áreas e identificação de elementos poligonais. Muitos estudantes relataram que esses conteúdos haviam sido recentemente introduzidos no currículo regular e ainda estavam em processo de consolidação, o que evidencia que a etapa de contextualização teórica não se limitou à apresentação de um novo conteúdo, mas também possibilitou a retomada e o fortalecimento de conceitos geométricos essenciais para a compreensão do Teorema de *Pick*.

A quinta pergunta do formulário investigou a percepção dos estudantes quanto ao nível de dificuldade das atividades propostas ao longo do minicurso. O Gráfico 3 apresenta a distribuição das respostas e evidencia um dado relevante para a análise da intervenção: 71,4% dos alunos respondentes consideraram o nível de dificuldade “*na medida certa*”. Uma parcela menor indicou que as atividades foram fáceis ou difíceis, o que reforça a predominância de uma avaliação positiva em relação ao planejamento didático adotado. Esse resultado revela que houve um equilíbrio adequado entre desafio e acessibilidade, elemento fundamental para a manutenção do interesse e da participação ativa dos estudantes.

A predominância dessa avaliação sugere que a moderação entre complexidade e clareza favoreceu a permanência cognitiva na tarefa, evitando tanto a frustração decorrente de obstáculos excessivos quanto a superficialidade provocada por atividades demasiadamente simples. Tal

equilíbrio é essencial na perspectiva da resolução de problemas discutida por Polya (2006), segundo a qual uma situação-problema deve mobilizar o raciocínio investigativo e estimular a busca por estratégias, sem, contudo, gerar bloqueio intelectual. Assim, os dados indicam que as atividades propostas conseguiram manter o empenho dos participantes e promover um ambiente propício à aprendizagem significativa, no qual o desafio atuou como estímulo e não como fator de desmotivação.

Gráfico 3: Nível de dificuldade das atividades pelos participantes.

5. As atividades realizadas foram...

Fonte: acervo pessoal.

Além do nível de dificuldade, o formulário também investigou se os participantes recomendariam o minicurso a outros colegas. Essa questão é particularmente relevante porque capta, de forma simples e direta, o grau de satisfação e o valor percebido da experiência pelos estudantes. Enquanto os dados anteriores mostraram que as atividades foram consideradas equilibradas e acessíveis, a recomendação espontânea funciona como uma régua da ação: não basta achar a atividade adequada, é preciso considerá-la valiosa o suficiente para ser compartilhada.

O Gráfico 4 apresenta esse resultado de forma categórica: todos os 14 respondentes (100%) afirmaram que recomendariam a aula a outros colegas. Nenhum participante marcou as opções "não" ou "talvez". Esse dado, por si só, já mostra uma aceitação expressiva da proposta, mas a coerência entre os diferentes indicadores de engajamento analisados até aqui.

Gráfico 4: Índice de recomendação do minicurso pelos participantes.

7. Você recomendaria essa aula para outros colegas?

Fonte: acervo pessoal.

Esse índice de satisfação máxima, somado aos depoimentos, da questão 8 sobre dúvidas, sugestões e comentários, de que a aula foi "*incrível*" e que os mediadores foram "*simpáticos e tiraram todas as dúvidas*", reforça o elevado nível de envolvimento. Quanto à aplicabilidade (Questão 6), 78,6% dos estudantes confirmaram que a ação extensionista auxiliou na compreensão de cálculos em malhas quadriculadas. Conclui-se que a união entre uma explicação clara e atividades práticas foi capaz de contribuir para a ressignificação da percepção dos alunos sobre o cálculo de áreas.

5. Considerações Finais

Este estudo analisou as percepções e o engajamento de estudantes do Ensino Fundamental II durante uma ação de extensão sobre o Teorema de *Pick*, realizada no âmbito do PIBID (IFAL – Maceió). Os resultados indicam que a articulação entre transposição didática, análise heurística e atividades práticas favoreceu a compreensão do conteúdo e o envolvimento dos participantes, contribuindo para avanços na compreensão conceitual em geometria.

O estudo apresenta limitações metodológicas que devem ser consideradas. Destaca-se o número reduzido de respondentes (14 dos 19 participantes), o que pode indicar possível viés de resposta, além da realização da intervenção em um único encontro. Soma-se a isso a ausência de instrumentos formais de pré e pós-teste, o que restringe a análise às percepções declaradas e às observações qualitativas, sem mensuração estatística do ganho de aprendizagem em médio e longo prazo. Para investigações futuras, sugere-se a ampliação da amostra, do tempo de intervenção e a aplicação de instrumentos avaliativos comparativos.

Verificou-se que a maioria dos estudantes, mesmo sem contato prévio com o tema, alcançou um bom nível de compreensão, mostrando que a organização didática adotada favoreceu a apropriação conceitual pelos estudantes. O nível de dificuldade das atividades foi considerado adequado, o que se refletiu no elevado índice de recomendação da ação. Os relatos dos participantes também apontam a utilidade do Teorema de *Pick* na superação de dificuldades relacionadas ao cálculo de áreas, configurando-o como uma alternativa didática às abordagens tradicionais.

Os resultados mostram que a ação extensionista contribuiu para a aprendizagem dos estudantes da educação básica e para a formação inicial dos licenciandos, corroborando a relevância da extensão universitária como espaço formativo na aproximação entre universidade e escola pública e na democratização do conhecimento matemático. A experiência evidencia que conteúdos não tradicionais podem atuar como catalisadores de interesse e aprofundamento conceitual quando mediados por estratégias didáticas adequadas.

Referências

ALBUQUERQUE, José Gicelmo Melo; GASPEROTO, Hélder Henrique Jacovetti; SILVA, Francisco Augusto. Contribuição das Metodologias Ativas na aprendizagem dos alunos do Ensino Médio. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 9, p. 551-561, 2024.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: Ministério da Educação, 2018.

CZIGEL, Érica; MONDINI, Fabiane; PAVANELO, Elisangela. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a organização da matemática no ensino fundamental. **Revista Pesquisa Qualitativa**, v. 7, n. 15, p. 356-369, 2019.

DO NASCIMENTO, Arlyson Alves; DA SILVA JÚNIOR, Manoel Joaquim; DA SILVA, Sara Jamily Firmino. Experimentação e Descoberta: Desenvolvimento de Atividades Experimentais para o Aprendizado Ativo no Laboratório de Ensino de Matemática. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 12, p. 193-204, 2025.

DOS SANTOS FILHO, Genivaldo Vespasiano; DO NASCIMENTO, Arlyson Alves. Plano Cartesiano Manipulável: Recurso Pedagógico de Baixo Custo para o Ensino de Matemática. **Revista Alagoana de Ensino de Matemática**, v. 2, p. 55-65, 2026.

FILHA, Maria José; DOS SANTOS, Claudiene; DA SILVA NETO, João Ferreira. A inserção da aprendizagem cooperativa no ensino de matemática: contribuições e limitações dessa abordagem. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 13, p. 421-433, 2025.

HERMES, Joelson Dayvison Veloso. O teorema de pick. **Ciência e Natura**, v. 37, n. 3, p. 203-213, 2015.

SILVA JUNIOR, Francisco Silverio da; BRITO, Fernando Valério Ferreira de; SILVA, Tiago Marinho da; CRUZ, Alina Lara Souza; ALVES, Vyda Nery. Teorema de Pick: auxílio no ensino de geometria. **Revista Brasileira de Educação Básica**, Belo Horizonte, ano 3, n. 7, out. 2018.

PAIS, Luiz Carlos. **Didática da Matemática: uma análise da influência francesa**. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

POLYA, George. **A arte de resolver problemas: um novo aspecto do método matemático**. Rio de Janeiro: Interciência, 2006.